

**БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МАРКЁР ВЛИЯНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ****YOSHLARDA BIOLOGIK YOSH METABOLIK SINDROM TA'SIRINING INTEGRAL
MARKERI SIFATIDA****BIOLOGICAL AGE AS AN INTEGRAL MARKER OF METABOLIC SYNDROME IN
YOUTH**

Норматова Ш.А. - PhD, доцент

<https://orcid.org/0000-0001-6057-555X>

Эрматова Г.А.

<https://orcid.org/0009-0004-7263-3875>

Central Asian Medical University

Аннотация. Корреляция между антропометрией и биологическим возрастом позволяет количественно оценить вклад избыточной массы тела и абдоминального ожирения в процессы ускоренного старения, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, онкологических заболеваний. В изучаемую популяцию включено 382 студента медицинского вуза в возрасте 18-25 лет. Проведены антропометрический, статистический методы и рассчитан интегральный показатель биологического возраста. Установлена положительная корреляционная связь средней силы между биологическим возрастом и ИМТ ($r=0,52$; $p<0,001$), а также более выраженная связь между биологическим возрастом и BRI ($r=0,61$; $p<0,001$). Показатели регрессии демонстрируют ускорение биологического старения при увеличении степени ожирения и абдоминального жиротложения.

Ключевые слова: метаболический синдром, антропометрия, абдоминальное ожирение, биологический возраст, корреляция, профилактика.

Annotatsiya. Antropometriya va biologik yosh o'rtasidagi korrelyatsiya ortiqcha tana vazni va abdominal semizlikning jadal qarish jarayonlariga qo'shgan hissasini, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari, 2-toifa qandli diabet, onkologik kasalliklar rivojlanish xavfini miqdoriy baholash imkonini beradi. O'rganilayotgan populyatsiyaga tibbiyot oliy o'quv ta'limining 18-25 yoshdagi 382 nafar talabasi kiritilgan. Antropometrik, statistik usullar o'tkazildi va biologik yoshning integral ko'rsatkichi hisoblandi. Biologik yosh va TVI ($r=0,52$; $p<0,001$) o'rtasida o'rtacha kuchdagi musbat korrelyatsion bog'liqlik, shuningdek, biologik yosh va BRI ($r=0,61$; $p<0,001$) o'rtasida katta kuchdagi musbat bog'liqlik aniqlandi. Regressiya ko'rsatkichlari semizlik va abdominal yog' to'planishi darajasining oshishi bilan biologik qarishning tezlashishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: metabolik sindrom, antropometriya, abdominal semizlik, biologik yosh, korrelyatsiya, profilaktika.

Abstract. The correlation between anthropometry and biological age allows for a quantitative assessment of the contribution of excess body weight and abdominal obesity to accelerated aging processes, as well as the risk of developing cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus, and oncological diseases. The study population included 382 medical university students aged 18-25. Anthropometric and statistical methods were used, and the integral indicator of biological age was calculated. A positive correlation of moderate strength was established between biological age and BMI ($r=0.52$; $p<0.001$), as well as a more pronounced correlation between biological age and BMI

($r=0.61$; $p<0.001$). Regression indicators demonstrate accelerated biological aging with an increase in the degree of obesity and abdominal fat deposition.

Keywords: metabolic syndrome, anthropometry, abdominal obesity, biological age, correlation, prevention.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) представляет собой совокупность взаимосвязанных метаболических нарушений, включающих абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию, дислипидемию и нарушения углеводного обмена [1]. В последние годы всё большее внимание уделяется изучению биологического возраста (БВ) как интегрального показателя темпов старения организма, который может существенно отличаться от календарного возраста. Наличие метаболического синдрома рассматривается как один из ключевых факторов ускоренного биологического старения [2-4]. В Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения РУз (2024), около 27,4% молодежи имеют избыточную массу тела. Среди студентов медицинских вузов этот показатель несколько выше - до 28,2%, что объясняется пищевыми привычками, высоким уровнем учебной нагрузки, малоподвижным образом жизни и стрессом, связанным с образовательным процессом [5-7].

По данным исследований, в Ферганском регионе рост числа студентов с избыточной массой тела за последние 5 лет увеличился на 6,2%, при этом доля студентов с повышенным артериальным давлением выросла с 9,8% до 15,3%. Эти данные указывают на прямую взаимосвязь между образом жизни, физической активностью, пищевыми привычками и параметрами здоровья молодежи [8].

Антропометрические показатели отражают состояние жировой и мышечной массы, распределение жировой ткани и степень метаболических нарушений. Биологический возраст (БВ), в свою очередь, является интегральным показателем функционального состояния организма и темпов старения. Установление корреляции между антропометрией и БВ позволяет количественно оценить вклад избыточной массы тела и абдоминального ожирения в процессы ускоренного старения [9].

Биологический возраст отражает функциональное состояние органов и систем организма и определяется с использованием клинических, биохимических, функциональных и молекулярно-генетических маркеров. Превышение биологического возраста над календарным расценивается как ускоренное старение [10].

Многочисленные исследования показывают, что у лиц с метаболическим синдромом биологический возраст в среднем превышает календарный на 5-10 лет. Выраженность ускоренного старения коррелирует с количеством компонентов МС и их тяжестью. Наиболее значимое влияние оказывают абдоминальное ожирение и инсулинорезистентность.

Кроме того, установлено, что ускоренный биологический возраст у пациентов с МС ассоциирован с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, онкологических заболеваний и преждевременной смертности [11].

Таким образом, оценка биологического возраста у пациентов с метаболическим синдромом может рассматриваться как перспективный инструмент ранней диагностики преждевременного старения и оценки эффективности профилактических и лечебных мероприятий.

Целью исследования является оценить практическую значимость и корреляционную взаимосвязь между ИМТ, индексом округлости тела (BRI), значением артериального давления и биологическим возрастом для прогнозирования риска метаболического синдрома и продолжительности жизни, а также оценить влияние профилактических мероприятий на состояние здоровья студенческой молодежи.

Материал и методы исследования. В изучаемую популяцию включено 382 студента медицинского вуза (180 юношей и 202 девушек) в возрасте 18-25 лет. В исследование не включались лица с вирусными и аутоиммунными гепатитами, а также с обострениями заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, беременные и кормящие. Исследование

проводилось в 2023-2025 гг. на базе кафедры «Моделирование гигиенических и медицинских процессов» международного медицинского университета CAMU г. Фергана.

В ходе исследования проведены антропометрическое, статистическое исследования.

Расчет индекса округлости тела проводился с применением онлайн калькулятора по формуле Thomas et al. (2013):

$$BRI = 364,2 - 365,5 \times \sqrt{1 - \left(\frac{\frac{OT}{2\pi}}{0,5 \times Рост} \right)^2};$$

где OT-окружность талии (см), Рост в см, $\pi = 3,14$

Сравнение антропометрических данных проводилось с мировыми стандартами окружности талии (ОТ) по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/WHO). Сопоставление полученных данных проводилось с ориентировочными нормами индекса BRI (Body Roundness Index). Интегральный показатель биологического возраста рассчитывался по обобщённой формуле множественной регрессии:

$$BV = a + b_1 \times САД + b_2 \times ДАД + b_3 \times ИМТ + b_4 \times BRI + b_5 \times \text{Возраст}$$

Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Сила корреляционной связи интерпретировалась как слабая ($r < 0,3$), умеренная ($r = 0,3-0,5$) и выраженная ($r > 0,5$). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$. Достоверность результатов определялась с использованием критерия Стьюдента, уровень значимости принимался при $p < 0,05$. **Статистическая обработка данных** проводилась с помощью программ Microsoft Excel и SPSS 23.0.

Результаты и их обсуждение. В исследовании участвовали 382 студента. Из них 142 студента (37,1%) имели повышенную окружность талии (ОТ), что соответствует абдоминальному ожирению по международным критериям ($ОТ \geq 94$ см у мужчин и ≥ 80 см у женщин).

При проведении антропометрических показателей выявлены показатели роста у юношей - $175 \pm 0,32$ см, у девушек - $164 \pm 0,26$ см. **Средняя окружность талии по полу распределена следующим образом, у юношей ОТ составила $86 \pm 2,7$ см, у девушек ОТ - $74 \pm 2,3$ см.**

Распределение по ИМТ указало на наличие риска метаболических нарушений у 25,4% студентов, имеющих избыточную массу тела и ожирение 1-ой степени (97 студентов).

Распределение студентов по ИМТ показала следующую интерпретацию: дефицит массы тела ($ИМТ < 18,5$) составил 14,7% (56 студентов), норма - 59,9% (229 студентов), избыточный вес - 23,8% (91 студент), ожирение I степени - 1,6% (6 студентов) (рис. 1). Среднее значение ИМТ по выборке составило $23,8 \pm 2,1$ кг/м².

Рис. 1. Распределение студентов по критериям индекса ИМТ

Существенная доля студентов имела абдоминальное ожирение при нормальном ИМТ, что подтверждает, что ИМТ не отражает распределение жира и не позволяет выявить «скрытое ожирение».

Значительное количество студентов (45 студентов) с нормальным ИМТ демонстрировали повышенную окружность талии, что указывает на абдоминальное ожирение при нормальной массе тела - фактор, который не выявляется с помощью ИМТ, но отражается BRI (рис. 2).

Рис. 2. Распределение студентов по значениям индекса BRI

У студентов с **нормальным ИМТ, но повышенным индексом BRI**, биологический возраст превышал хронологический в среднем на **1,9 года**, что указывает на наличие **скрытого ускоренного старения**, не выявляемого при использовании только ИМТ.

Наиболее выраженное превышение биологического возраста над паспортным отмечено у лиц с **высокими значениями BRI**, где разница биологический возраст (БВ)-хронологический возраст (ХВ) достигала **4 лет и более**, что расценивается как **преждевременное биологическое старение** и отражает высокий кардиометаболический риск (табл. 1).

Таблица 1

Биологический возраст студентов в зависимости от индексов ИМТ и BRI

Группа обследованных	ИМТ (кг/м ²), M±SD	BRI, M±SD	Паспортный возраст, лет	Биологический возраст, лет	Разница БВ-ХВ, лет
Дефицит массы тела (ИМТ <18,5), BRI норма	17,6 ± 0,7	2,8 ± 0,4	20,1 ± 1,6	19,2 ± 1,5	-0,9
Норма ИМТ, BRI норма	21,9 ± 1,3	3,1 ± 0,5	20,4 ± 1,7	20,3 ± 1,6	-0,1
Норма ИМТ, BRI повышен	22,4 ± 1,2	4,6 ± 0,3	20,6 ± 1,8	22,5 ± 1,7	+1,9
Избыточная масса тела, BRI повышен	26,1 ± 1,4	4,9 ± 0,4	21,0 ± 1,6	23,8 ± 1,9	+2,8
Ожирение I степени, BRI высокий	31,2 ± 1,6	5,6 ± 0,5	21,3 ± 1,5	25,4 ± 2,1	+4,1

Примечание: БВ - биологический возраст; ХВ - хронологический (паспортный) возраст; разница БВ-ХВ >0 указывает на ускоренное биологическое старение.

Наиболее значимыми предикторами биологического возраста явились ИМТ и BRI, что подтверждает ведущую роль избыточной массы тела и абдоминального ожирения в ускорении процессов биологического старения у лиц молодого возраста.

С целью выявления различий биологического возраста в зависимости от уровня физического развития все обследуемые были разделены на группы согласно классификации ВОЗ по ИМТ (табл. 2).

Таблица 2

Биологический возраст в группах, сформированных по уровню ИМТ

Группа	ИМТ (кг/м ²)	БВ, лет (M ± SD)	ΔБВ	p
Нормальная масса тела	18,5–24,9	28,4 ± 6,1	+6,2	-
Избыточная масса тела	25,0–29,9	35,9 ± 7,4	+13,8	<0,001
Ожирение	≥30,0	42,6 ± 8,3	+21,5	<0,001

Примечание: межгрупповые различия оценивались с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующей поправкой Бонферрони.

Установлено статистически значимое увеличение биологического возраста по мере роста ИМТ (p<0,001).

Аналогичный анализ был проведён с учётом значений индекса округлости тела (BRI) (табл. 3).

Таблица 3

Межгрупповой анализ биологического возраста в зависимости от BRI

Группа BRI	БВ, лет (M ± SD)	P
BRI < 3,0	27,9 ± 5,8	-
BRI 3,0–4,0	33,7 ± 6,9	<0,01
BRI > 4,0	41,2 ± 7,6	<0,001

Полученные данные свидетельствуют о прямой статистически значимой зависимости между величиной BRI и биологическим возрастом. Установлена **положительная корреляционная связь средней силы** между биологическим возрастом и ИМТ (r=0,52; p<0,001), а также более выраженная связь между биологическим возрастом и BRI (r=0,61; p<0,001). Показатели регрессии демонстрируют ускорение биологического старения при увеличении степени ожирения и абдоминального жиротложения.

Наиболее тесная корреляционная связь отмечена между биологическим возрастом и индексом округлости тела (r=0,61; p<0,001), что указывает на значимую роль абдоминального жиротложения в ускорении процессов биологического старения (табл. 4).

Таблица 4

Корреляционная связь биологического возраста с антропометрическими показателями у студентов (n = 382)

Показатель	r	P
Индекс массы тела (ИМТ)	0,52	<0,001
Индекс округлости тела (BRI)	0,61	<0,001
Календарный возраст	0,48	<0,001

Примечание: r - коэффициент корреляции Пирсона; уровень статистической значимости принят равным p < 0,05.

Выраженная положительная корреляция также установлена между биологическим возрастом и индексом массы тела (r=0,52; p<0,001). Связи биологического возраста с показателями артериального давления и календарным возрастом носили умеренный характер, оставаясь статистически значимыми (p<0,001).

Анализ взаимосвязи антропометрических индексов с показателями биологического возраста показал, что увеличение значений BRI ассоциируется с ускорением биологического старения, даже у лиц с нормальным ИМТ. Таким образом, индекс BRI демонстрирует более тесную связь с биологическим возрастом по сравнению с ИМТ и может рассматриваться как **информативный маркёр раннего неблагоприятного функционального состояния организма** у студенческой молодёжи.

В результате реализации 6-месячной профилактической программы, включающей **лекции по здоровому питанию, регулярную физическую активность и индивидуальные консультации**, у студентов были отмечены положительные изменения основных показателей

физического состояния - **индекса массы тела (ИМТ), индекса округлости тела (BRI)**, введение в программу анкеты и индивидуальных дневников.

Полученные результаты демонстрируют, что даже краткосрочные (6-месячные) целенаправленные профилактические мероприятия способны значительно улучшить показатели здоровья студенческой молодёжи (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительная таблица до и после проведения профилактических мероприятий

Показатель	До	После	Улучшение
Низкая физическая активность	60%	35%	25%
Нерациональное питание	58%	30%	28%
Подверженность стрессу	25%	15%	10%

Таким образом, внедрение профилактических программ позволило значительно улучшить основные показатели образа жизни студентов, тем самым положительно повлияв на их физическое и функциональное состояние. Профилактические мероприятия, направленные на коррекцию массы тела и формирование культуры питания, оказывают значимое влияние на нормализацию антропометрических показателей у молодёжи. Полученные результаты подчёркивают важность комплексного подхода к укреплению здоровья молодёжи, объединяющего образовательные, мотивационные и организационные меры. Продолжение реализации таких мероприятий является необходимым для устойчивого улучшения здоровья и профилактики метаболических нарушений в студенческой среде.

Выводы:

1. Установлено, что среди студентов Central Asian Medical University (n=382) избыточная масса тела и ожирение 1-й степени встречаются у 21,8% обследованных, что указывает на значительную распространённость факторов риска метаболических нарушений в молодёжной среде.
2. Корреляционная связь между BRI и биологическим возрастом
 - У 37,1% студентов выявлены повышенные значения BRI, что превышает распространённость избыточной массы тела по ИМТ, является более чувствительным показателем абдоминального ожирения и кардиометаболического риска по сравнению с ИМТ.
 - Установлена **положительная корреляционная связь средней силы** между биологическим возрастом и ИМТ ($r=0,52$; $p<0,001$), а также более выраженная связь между биологическим возрастом и BRI ($r=0,61$; $p<0,001$).
3. Проведённая профилактическая программа «Здоровый студент – здоровое будущее» показала высокую эффективность в улучшении основных показателей образа жизни студентов.

Важно отметить, что биологический возраст является модифицируемым показателем. Комплексные вмешательства, направленные на коррекцию метаболического синдрома, способны замедлять процессы биологического старения: снижение массы тела; регулярная физическая активность; рациональное питание; контроль артериального давления, липидного и углеводного обмена; снижение хронического воспаления.

Использованная литература:

1. Анищенко А. П. и др. Факторы риска развития нарушений массы тела у студентов вузов //Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2015. – Т. 14. – №. 3. – С. 646-649.
2. Белик С. Н. и др. Изучение предрасположенности к метаболическому синдрому у студентов //Актуальные направления инновационного развития животноводства и современные технологии производства продуктов питания. – 2016. – С. 267-270.

3. **Михайлова С. В., Хрычева Т. В. (2024).** Взаимосвязь компонентного состава тела с биологическим возрастом по шкале «Bio-age»// *Физиология человека*. Том 50 (1). С. 108-119. DOI:10.31857/S0131164624010106
4. Ш.А. Норматова, Г.А. Эрматова (2025). Ожирение и метаболический синдром: скрытая угроза здоровью//*Markaziy Osiyo Endokrinologik jurnali* 5 jild, 1 son “Ilmiy endokrinologiya yoshlar nigohida” ISSN: 2181-3426 Journal DOI: 10.26739/2181-3426. 71-72 bet. Toshkent sh.
5. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2024) Совершенствование профилактических мероприятий и прогнозирование метаболического синдрома// *АСТАСАМУ*, 7(7), 130–135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14137690>
6. Ш.А. Норматова, Г.А. Эрматова (2025). Оценка распространенности метаболического синдрома у студентов-медиков и его влияние на качество жизни// In *ActaCAMU* (Vol. 9, Number 9, pp. 14–20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151916>
7. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2025) Оценка риска метаболического синдрома среди молодежи на основе атропометрических и физиометрических данных// *ActaCAMU*, 11(1), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17177184>
8. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А., (2025). Корреляционная взаимосвязь между индексом массы тела и величиной артериального давления у студенческой молодежи// *ActaCAMU* (Vol. 4, Number 12, pp. 14–22). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17948682>
9. Г.А.Эрматова, О.Р.Парпиева, А.Якубов, Д.А.Камалова (2024). Привычки здорового питания в контексте повседневной жизни населения//*International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers. Volume-12. Issue-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11402418>
10. **Chen X., Chen X., Shi F., et al. (2025)** Associations between anthropometric indices and biological age acceleration in American adults: insights from NHANES 2009-2018 data. *Scientific Reports*. Vol. 15(1): 22691. DOI:10.1038/s41598-025-08559-1
11. WHO. Obesity and overweight – Key facts. World Health Organization, 2024.